

XVI ASRDA TOSHKENTNING IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHI

Abdurasilov Shaxrux Raupovich

O'zMU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13318285>

Annotatsiya: Maqolada XVI asrda Buxoro xonligi tarkibida bo'lgan Toshkent vohasi va Toshkent shahrining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan iqlimi, geografik joylashuvi, sug'orish inshootlari haqidagi ma'lumotlar manbalarga asoslangan holda ochib berilgan. Shuningdek, maqolada Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Toshkentning ijtimoiy-siyosiy mavqei tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: XVI asr, Toshkent hokimlari, Buxoro xonligi, Shayboniylar sulolasi, Shayboniyxon, ijtimoiy-iqtisodiy hayot.

KIRISH

XVI asrning boshlarida Movarounnahrning Muhammad Shayboniyxon tomonidan bosib olinishi bu hududlarning xon urug'i vakillari bo'lgan o'zbek sultonlari tomonidan bo'lib olinishiga sabab bo'ldi. Ayrim hollarda Shayboniyxon ba'zi qabila boshliqlariga ma'lum mulklarni ham bergan. Ma'muriy jihatdan Buxoro xonligi viloyatlar va tumanlarga bo'lingan. Buxoro xonligining bu davrdagi asosiy ma'muriy birligi viloyat bo'lib, manbalarda Samarqand, Qarshi, Shahrisabz, Hisor, balx, Termiz, Karmina, Forako'l, Miyonqol, Shosh, Turkiston, Farg'ona, O'ratepa, Marv kabi viloyatlar tilga olinadi. Bu hududlar mutlaq chegara bo'lmay, kengayib yoki qisqarib turgan. Ba'zi viloyatlar tashqi va ichki siyosiy vaziyatga qarab markaziy hokimiyatga bo'ysunmay qo'ygan.

Buxoro xonligi boshqaruvida o'ziga xos an'ana va qonunlar o'rnatilgan bo'lib, joylardagi yuqori mansabga ega bo'lgan zodagonlar davlat boshlig'i tomonidan hokimlikka ko'tarilgan. Viloyat hokimlari xon tomonidan tayinlangan. Odatda bunday yuksak mavqega xonning yaqin ishonchli kishilari, qarindoshlari, yirik qabila boshliqlari, harbiy yurishlarda o'zini ko'rsatgan o'zbek sultonlari loyiq topilgan.

Xonlikning siyosiy tizimida ko'chmanchilarga xos an'analar ham mavjud bo'lgan. Xon cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lib, u o'z atrofida viloyat, tuman hokimlari hamda nufuzli qabila boshliqlarini birlashtirganidan so'ng mustaqil siyosat olib borgan. Ammo, ayrim viloyat (masalan, Toshkent) hokimlari mavqei kuchayib markaziy hokimiyatga bo'ysunmay qo'ygan holatlar ham bo'lib turgan. Abdullaxon II buyunmas hokimlarning barchasini zo'rlik bilan bo'ysundirgan edi.

Davlat boshqaruvida xon saroyidagi oliy darajali amaldorlardan tashkil topgan markaziy boshqaruv hamda viloyatlar va tumanlar qo'lida mahalliy boshqaruv asosiy o'rinda turar edi. Tabiiyki, xon ular yordamida hamda bevosita ishtirokida davlatdagi ma'muriy boshqaruvni amalga oshirgan.

Davlat ishlarida ko'kaldosh mansabi ham muhim ahamiyat kasb etgan. Qulbobo Ko'kaldosh (1534-1598)ning shaxsiy faoliyati ushbu mansab nufuzining ortishiga sabab bo'lgan. Ko'p hollarda biror-bir shaxsni harbiy mansablarning yuqori pog'ona-siga ko'tarishda uning tasarrufidagi qo'shini soni, ularning intizomi va

o'z sarkardasiga sadoqati singari tamoyillarga ham amal qilingan. Masalan, Abdullaxon 1584 yili Toshkent hokimi Do'stim sultonni bu lavozimdan olib, o'rniga O'zbek sultonni tayinlashda shu tamoyilga asoslangan [1, B. 40].

Ko'p hollarda ayrim qal'a, qishloq yoki kentlarni egallash bevosita qo'shin ta'mino-ti uchun amalga oshirilgan. Jang va g'alabalarsiz chog'larda sarkardalar shu yo'l bilan sadoqat va itoatda ushlab turilgan. Masalan, 1581 yili Toshkent hukmdori Bobo sulton (Navro'z Ahmadxonning o'g'li) Jizzax qal'asi atroflaridagi qishloqlarni o'z qo'shini va otlari och qolmasligi uchun vaq-tincha egallagan [2, B. 52]. Shunga o'xshash ayrim vaziyatlarda boshqacha yo'llar ham tutilgan. YA'ni egallash maqsadi ko'zlanmagan hamda egallanishi lozim bo'lgan obyekt yoki hudud atrofidagi nisbatan kuchli viloyat, shahar hokimlari bilan diplomatik aloqalar o'rnatilib, ularning hududidan oziq-ovqat, yem-xashak keltirish chorolari ko'rilgan.

Qo'shinning ma'lum noqulay hududlar, oziq-ovqat topish mushkul bo'lgan keng dashtlardan o'tishi chog'ida taqchilliklar yuzaga kelgan. Masalan, 1582 yili Abdullaxon Toshkent hukmdori Bobo sultonni qozoq dashtlarida ta'qib etib yurganida qo'shin orasida qahatchilik va ocharchilik shu darajada avjiga chiqqanki, natijada, Buxoro o'lchovidagi bir man (898,56 g. ga teng og'irlik o'lchovi) unning bahosi Iskandarxoniy puli bilan ming tanga-ga yetgan. Bunday vaziyatda qo'shin dashtdagi jonivorlar go'shti, parrandalar tuxumi va o't-o'lanlar bilan oziqlanishga majbur bo'lgan [3, B. 319].

Abdullaxonning mamlakatni birlashtirishdagi muvaffaqiyatli tadbirlaridan keyin, pul islohotlari o'tkazilib, pul munosabatlari tartibga solindi. Mazkur islohot alohida ahamiyatga ega bo'lib, u bir ikki bosqichda amalga oshirilgan. Uning islohoti kumushning qimmatlashishi davriga to'g'ri kelib, kumush tanganing qadriini ko'tarishga qaratilgan edi. Shayboniylar davrida xonlikda hunarmandchilikning rivojlanishi bilan ichki savdo taraqqiy etdi. Ichki savdoning rivojlanishi natijasida Samarqand, Buxoro, Toshkent, Shahrisabz, Qarshi, Balx kabi shaharlarning iqtisodiy qudrati o'sib bordi.

Shayboniyxon vafotidan keyin savdo va diplomatik aloqalar to'xtab qolmadi. O'sha davrlarda tashqi savdo uchun taqiqlangan tovar – qurol-yarog'lar savdosi Usmonli davlati va Buxoro xonligi savdo-diplomatik munosabatlarida muhim o'rin tutgan. XVI asrning 50-

yillarida Movarounnahrda bo'lgan turk admirali va sayyohi Seydi Ali Rais shayboniylarga xizmat qilayotgan usmonlilarning qo'shinlari haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: "saodatli podshoh (Turk sultoni) shayx Abdullatif va Dodosh elchi orqali Navro'z Ahmadxonga bir qancha miltiq otuvchilar va bir qancha qal'a to'plari yuborgan. Buxoro hokimi Burxon sulton (Ubaydullaxonning nabirasi, Muhammad Rahim sultonning o'g'li) va Navruz Ahmadxonlarning Shahrisabzda bo'lgan to'q-nashuvlarida rumliklarning bir qancha boshliqlari halok bo'lgan. Shundan keyin rumliklarning boshliqlaridan biri o'z yoniga bir qancha kishilarni olib, Toshkent va Turkiston yo'li bilan Rumga jo'nagan. Bir qancha yanichari Burhon sulton yonida va bir qanchasi Navro'z Ahmadning o'g'illari yonida qolgan". Xabarda Eron shohining Seydi Ali Raisdan "Sizlar bizga qarshi Buxoroga 300 harbiy yanichar yuborgansizlarmi", deya so'raganligi hamda usmonli turklar sultoni Sulaymon tomonidan Navro'z Ahmadxonga Eron bilan kurashda ko'maklashish maqsadida 300 kishilik yanichar va bir to'pchi bo'linma yuborilganligi ta'kidlanadi [4, B. 97]. Ammo bu suhbat 1555 yilda bo'lganligini e'tiborga olsak, keyingi yillarda turklar soni qo'shinda ko'pchilikni tashkil qilgan. Masalan, Bobo sulton (Navro'z Ahmadning o'g'li) Abdullaxon himoya qilgan Nasaf qal'asini qamal qilgani-da (1554) qo'shinning o'ng qo'lga rumliklar joylashtirilgan.

Karvon yo'llaridagi eng jiddiy xavf mintaqaning ayrim yo'nalishlarda, ayniqsa dasht va cho'l hududlaridagi yo'llarda talonchilik va qarochilik illatining mavjudligida edi. Manbalarda karvonlar xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan qo'riqchi sarbozlar guruhlariga haqida ma'lumotlar ko'plab uchraydi. Xususan, Jizzax – Toshkent yo'li so'nggi o'rta asrlarda ham xavfsizlik nuqtai-nazaridan alohida e'tibor talab etgani, Abdullaxon davrida bu yerdagi cho'lda barpo etilgan rabotlarda karvon yo'lini qo'riqlash vazifasi yuklatilgan sarbozlar guruhi joylashtirilgani ham e'tiborga molikdir.

Barcha turkiy xalqlarda bo'lgani kabi shayboniylar davlatida ham hokimiyat masalasi, qo'shinlarning tuzilishi masalalarida odat huquqlari nisbatan ustunroq bo'lgan. Ushbu davlat tashkil topgan dastlabki davrda unda asosan Abulxayrxon davlatining tuzilishi hamda an'analari saqlanib qolindi. Undan tashqari yer-mulk masalasida Temuriylar davlatida vujudga kelgan xizmat evaziga yer-mulk in'om qilish shakllari Shayboniylar davlatida ham qo'llanilgan.

Darubast sifatida mulk va yer berish, Abdullaxon II davrida ayniqsa rivojlanib, u o'zining pirlari Xoja Islom va uning avlodlaridan Xoja Sa'dga hamda boshqa Jo'ybor xojalariga butun-butun bosib olingan viloyatlarni darubast sifatida hadya qilgan. Jo'yboriy xojalardan Xoja Sa'dning Toshkentda ham molu mulklari bor edi.

Shayboniylar davrida Buxoro xonligida ulamolarning vositachiligi va murosayu madoraga undashi tufayli ko'p hollarda hukmdorlar o'rtasida o'zaro kelishuv sulhlari tuzilib, keraksiz urushlar va

ortiqcha qon to'kilishining oldi olingan. Xususan, XVI asrning yirik diniy ulamosi bo'lgan Qosim Shayx ham Abdullaxon va Toshkent xonlari (Navro'z Ahmadxon, Bobo sulton) o'rtasida kelib chiqqan nizoni bir necha marta bartaraf etib, ularni yarashtirib qo'ygan [5, B. 36].

Shayboniylar davrida Zarafshon, Chirchiq, Sirdaryo, Amudaryo, Vaxsh, Murg'ob kabi yirik daryolar va ko'plab kichik daryolar hamda ko'llar, tog' suvlarining imkoniyatlaridan keng foydalanilgan. Shayboniixon davrida, siyosiy beqarorlik yillarida, Abdullaxon davrida sun'iy sug'orish ishlarining ahamiyati yo'qolmagan. Undan tashqari shayboniylar davrida dehqonchilikning taraqqiyotini ta'minlovchi islohotlar o'tkazilgan [6, B. 168].

Toshkent shahrini suv bilan ta'minlaydigan asosiy suv manbasi Chirchiq daryosidan qazilgan Bo'zsuv kanali bo'lgan. Muhammad Solihxo'janing «... hozir Kaykobus arig'ini odamlar Bo'zsuv deb ataydilar», deb yozishiga qaraganda, Kaykobus – kanalning qadimgi nomi, Bo'zsuv esa XIX asrlardagi nomidir [7, B. 44].

Chirchiqdan suv oladigan Zol arig'i Toshkentdan 1-5 farsax naridan oqib o'tgan. Jo'ybor xojalaridan Xoja Sa'd buyrug'iga ko'ra, 1583 yilda Toshkentning shimoli-sharqidan xalq kuchi bilan qazilgan. Zax arig'i «Tarixi jadidayi Toshkand» asarida shahar ichidan o'tuvchi ariqlardan biri sifatida tilga olingan va u Ko'kcha darvozasi yaqinidagi Xojabekxo'ja mozori yonidan oqib o'tgan. Tadqiqotchilarning fikricha, Zol va Zax ariqlari boshqa-boshqa ariqlardir. Beshog'och dahasida Zax mavzesi ham bo'lgan.

XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoro xonligida markaziy hokimiyatning mustahkamlanishi, Dashti Qipchoqdan ko'chib kelgan aholining o'troq dehqonchilik hayotiga ko'chish jarayoni kuchayishi bilan sug'oriladigan unumdor yerlarga bo'lgan talabning ortib borishi mamlakatda ishdan chiqib bo'sh yotgan yerlarga suv chiqarish va obikor yerlarni o'zlashtirish uchun irrigatsiya ishlarining kengayishiga olib keldi.

XVI asrning ikkinchi yarmida Chirchiq daryosidan yirik sug'orish tarmoqlari chiqarilgan. Toshkent shahri va uning atrofidagi asosiy suv tarmog'i Chirchiq daryosi hisoblanardi. Yozma manbalarda bu daryo bir necha xil nomlarda tilga olingan, ko'pincha uni Farrak (Parak) va Turk daryosi atashgan.

Muhammad Solih Chirchiq daryosining nomini ko'pincha Farrak shaklida yozib turkiy xalqlar esa Chirchiq deb ataydilar, «Bobirnoma»da Chir daryosi yozilgan, deydi: «Farrak daryosi yuqori qismida Jete va Mo'g'ul (Tyanshan) tog'laridan boshlanadi. Bu tog'lardagi oltita daradan oltita daryo oqib chiqadi va Shayx Umar Bog'istoniy qadamjoyi yaqinida birlashadi, hamda Barbar ko'prigigacha kattagina daryo shaklini oladi. Ushbu ko'prikdan to shahargacha bo'lgan masofa 9 farsaxdir. Farrak daryosi shaharning janubidan oqib o'tadi. Daryoning Toshkentdan Xo'jand va Farg'onaga boradigan yo'l ustidagi kechuidan to shahar darvozasigacha 1 shar'iy farsax yo'ldir». Demak, Chirchiqning oltita irmog'i - bu hozirgi Ugom va

Pekom, Chotqol daryosi va uning yirik irmoqlari. Bu suvlar birlashib Chirchiq daryosini hosil qiladi.

Toshkent shahri va atrof qishloqlarni obodonchiligi uchun Chirchiq daryosidan kanallar qazilgan edi. Shaharni suv bilan ta'minlaydigan asosiy manba - Bo'z suv kanali bo'lgan. Bu kanalning qazilish tarixi haqida Muhammad Solih quyidagi rivoyatni keltiradi. «Kaykobus va podshoh Salor zamonlarida Qaykobusning buyrug'i bilan shahardan uch farsax yerda Farrak daryosining Bandi podshoh degan joyidan katta kanal qazib chiqarildi. To'g'ondan 2 farsax masofada kanal ikki tarmoqqa bo'lingan: birinchi tarmoq shahardan chorak farsang (taxm. 1,5 km) janubdan oqib o'tgan va Salor deb atalgan; ikkinchisi - bevosita shahardan o'tib, Kaykobus nomi bilan mashhur bo'lgan.

Kaykobus kanali ham ikkita tarmoqqa ajralgan: janubiy tarmoq - Anhor va shimoliy tarmoq - Kaykobus deb atalgan. Muhammad Solih, hozir odamlar Kaykobus arig'ini Bo'zsuv ataydilar, deb izohlaydi. Demak, ushbu xabardan kelib chiqib, Kaykobus - bu kanalning qadimgi va Bo'zsuv esa keyingi nomlaridir deyish mumkin. Hozirgi vaqtda Bo'zsuv nomi kanalning yuqori qismi uchun saqlanib qolgan. Kaykobus bo'lsa Bo'zsuvning shahardan oqib o'tadigan shimoliy tarmog'ining nomidir.

N.A. Mayevning yozishicha Bo'zsuv kanalining boshlanishi Niyozbek qishlog'ining yuqorisida bo'lgan. Labzak darvozasi yonida kanal ikkita tarmoq bo'lib shaharga kiradi va boshqa-boshqa nomlar bilan oqadi. Bo'zsuvdan yana Qorasuv va Salor ariqlari ham tarmoqlanib chiqadi. A.I.Dobrosmislov Bo'zsuv kanalidan suv oladigan 12 kanalni - Qorasuv, Salor, Anhor (Anhor), Kaykobus, Yalang'och, Godragan, Ivish, Qing'irak, Darvozakent, Baytqo'rg'on, Uymovut, Yuz hamda ulardan tarmoqlangan yana bir qancha ariqlarni sanab o'tgan. Bo'zsuv kanali hozirgi vaqtda ham Toshkentning asosiy suv manbai hisoblanadi. Uning umumiy uzunligi 159 km [8, B. 58].

Chirchiq daryosidan suv oladigan kanallardan yana biri Zax kanali edi. Muhammad Solih uni Zol arig'i deb ataydi. Zol arig'ining suvidan shahar atrofidagi yerlarni sug'orishda foydalanilgan. Kanal afsonaviy shayx Zol tomonidai qazilgan deyiladi «Tarixi jadida»da. Muhammad Solihning Zol arig'i haqidagi bu rivoyati ham yuqorida qayd etilgan Kaykobus arig'i rivoyatiga o'xshash bo'lib, kanalning qadimiyligiga ishoradir. Zax kanalining bosh to'g'oni yonida Pargostepa shaharchasining izlari topildi. Shahar eramizning boshlarida tashkil topib, to mo'g'ullar istilosi zamonigacha (XIII asr) obod bo'lgan. Keyinchalik ham bir necha bor tiklanib yana xarobaga aylangan va uning qoldiqlarni bugungi kungacha ham yetib kelgan. Muhammad Solih tavsiflagan Zol arig'ining Parvizshohi Jahon nomli bosh to'g'oni ham ana shu Pargostepada bo'lishi kerak.

«Tarixi jadida»dagi Zol arig'i rus adabiyotlarida Zaxariq deb atalgan. N.A.Mayevning yozishicha Zaxariqning bosh to'g'oni Toshkentdan 45 verst va Soyliqdan 5 verst masofada bo'lgan. Uning Zaxariq

kanali Kalas daryosigacha davom ettirilgan degan xabari keyingi tadqiqotlarda rad etildi. Bo'zsuv kanalining bosh to'g'oni Chirchiq daryosining G'azalkent yaqinidagi qismiga, Zax va Xonim kanallarining bosh to'g'onlari esa quyiyoqqa ko'chirildi. Natijada, Zax kanali ilgarigiday bevosita Chirchiqdan emas, balki Bo'zsuv kanalidan suv oladigan bo'ldi. «Tarixi jadida»da shahar ichidagi Zax arig'i shaharning Ko'kcha dahasida bo'lgan va u Ko'kcha darvozasi yaqinidagi Xo'jabekxo'ja Toshkandiy mozori yonidan oqib o'tgan. Shu sababdan, uni yuqorida ta'riflangan Zol arig'i bilan adashtirmaslik kerak.

Muhammad Solih yozgan Eski Toshkentning geografik o'rni hozirgi vaqtdagi tadqiqotlarda Yangiyo'l bilan Chinoz o'rtasida deb belgilangan [9, B. 178].

Muhammad Solih shahar dahalari tarkibiga faqat shahar ichinigina emas, balki shahar devoridan tashqariga cho'zilgan yerlarni ham kiritgan. Shayxantahur dahasi ta'rifida shaharning sharqidagi tog'lar etagigacha bo'lgan yerlar tabiati yozilgan. Chirchiq daryosidan va buloqlardan boshlangan ariqlar shahar va uning atrofini suv bilan ta'minlardi; bog'lar va ekinzorlar barpo etilgandi. Toshkent va uning atrofidagi, ayniqsa, shaharning Shayxantahur qismidagi poliz ekinlari haqida qisqa izoh ham bergan [10, B. 48].

Muhammad Solih dorivor o'simliklar haqidagi ma'lumotlarning bir qismini ilgarigi yozma manbalardan, jumladan «Tibbi Darvishxon» kitobidan olganligini ta'kidlab o'tgan, Muhammad Solihning xabar berishicha, Darvishxon saltanati zamonida (XVI asr), uning buyrug'i bilan, tabiblar, munajjimlar va boshqa olimlar yordamida tabobat ilmiga oid bir kitob tuzilgan va unga «Tibbi Darvishxon» deb nom berishgan. Bu kitobga Dashti Qipchoq va Toshkent viloyati hamda to'rtinchi iqlim doirasida to Jayhun daryosi (Amudaryo)gacha bo'lgan yerlardagi dorivor o'simliklar, foydali qazilmalar, hayvonot olami, tabiatning to'rt fasldagi holati, xususiyatlari, ekinlar, o'simliklarning dorivorlik xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar kiritilgan edi. Muhammad Solih «Tibbi Darvish xon» kitobidan bevosita foydalangan bo'lishi kerak. Chunki, qovunlar haqida yozganida bu kitobni eslatib o'tgan. «Tarixi jadida»da varaja (bezugak), molixun, zotiljam, ko'zapusht, vabo, sarsom, istiqzoq, istisqo, falaj, ko'tohnafas, qulanj va boshqa kasalliklarning nomlari uchraydi.

Muhammad Solihning «Tarixi jadidayi Toshkent» asarida Toshkent shahridan janubi-sharq va sharq tomondagi tog' tizmalari, u yerlardagi foydali qazilmalar, o'simlik dunyosi, aholi punktlari haqida talaygina ma'lumotlar bor. Asarda ta'kidlanishicha, Toshkent viloyatining chegarasi janubi-sharqda Xo'jand ro'parasidan, so'ngra Qamishqo'rg'on va Samg'argupi qishloqlaridan o'tib, to Sirdaryogacha davom etadi. Viloyat chegarasi bu tomonda asosan Qurama tog'laridir. «Banokent shahridan to Ovlug' qishlog'igacha bo'lgan oraliqda 92 ta qishloq bor va har bir qishloqdagi xalq 91 o'zbek urug'laridan biriga mansubdir. Ohangaron daryosining har ikkala sohilida sholi ekiladi. Bu yerdan Farg'ona, Dashti Qipchoq va

Samarqand tomonlarga sholi olib borishadi. Hozirgi vaqtda bu joylarni Qurama deb ataydilar».

Umuman olganda, Muhammad Solih, Chirchiq daryosidan chap tomondagi yerlarning hammasini Quramaga kiritadi. So'ngra, Qurama tog'larida temir, qo'rg'oshin, oltingugurt, kumush, oltin, marmar va boshqa bir necha xil foydali qazilmalar borligini aytadi. Bu yerdagi qadimiy shaharlar ham eslatib o'tiladi: «Qurama tog'lari yaqinida Ovlug'dan yuqoriroqda Janodil shahrining xarobalari hozir mavjuddir». Toshkent shahridan sharqdagi tog'larni va ularning tabiatini Muhammad Solih ancha keng tavsiflagan: «Toshkent shahridan sharq tomonda Zartalosh tog'lari joylashgan. U yerda yana Xo'ja Murodbaxsh tog'i bor. Bu tog'lar bo'ylamasiga sharqqa yo'nalgan..., Jata va Mo'g'ul hamda Idris tog'lariga borib tutashadi, undan o'tib Qashqar tog'larigacha borib yetadi... Farrak (Chirchiq) daryosi boshlanadigan joyda bir-biri bilan tutashib ketgan Kabutari Kumushota tog'lari bor. Bu nom Shayx Umar Bog'istoniyning avlodlaridan bo'lmish shayx Muhammad Parranda ismidandir... Tog'larning havosi juda sog'lom, bu yerlarga ziyoratga kelgan odamlar bir necha kun qolib dam oladilar» [1, B. 59].

Xuddi Qurama tizmasidek, bu tog'larda ham tuz, temir, qo'rg'oshin, mis, oltingugurt, neft, oltin, kumush, yoqutning bir necha xili, qimmat baho toshlar, qora marmar va boshqa konlar borligi hamda ba'zi konlardan foydalanilayotganligi yozilgan: «Foydali qazilmalar konlarida ilgari metall eritadigan o'choqlar va ustaxonalar bo'lgan. Ularning qoldiqlari hozir ham saqlanib qolgan... Farrak daryosi bo'ylab har yer-har yerda oltin qidiruvchilar qummi yuvib oltin oladilar... Zartalosh degan joyda zargarlik ustaxonalariniyg xarobalari hozir ham bor».

Zarkent - oltini ko'pligidan shunday atalgan. Oqsokrtasoyda qishloqlar (Soyliq, Xondayliq, Chimboylig), elatlar, yaylovlar juda ko'p. Farrak daryosi bo'yida G'azarkent (G'azalkent) qishlog'i joylashgan. Bu qishloq ahli ko'proq ovchilik bilan shug'ullanadilar, yaxshi mergandirlar. Bu qishloqdan sharqda, Farrak daryosi bo'yida Xo'jakent qishlog'i joylashgan. Tog'dagi toshlarning hammasi marmar, undan toshtaroshlar turli xil buyumlar tayyorlaydilar.

Muhammad Solihning "Tarixi jadidayi Toshkand" asarida tarixiy voqealar bayoni munosabati bilan Toshkent shahri va viloyatidan tashqari yana O'rta Osiyoning boshqa joylari hamda unga qo'shni hududlar bo'yicha bir qator geografik ma'lumotlar berilgan, Jumladan, Qo'qon, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarning topografiyasi, shaharlar orasidagi savdo-sotiq va umuman iqtisodiy aloqa vositasi bo'lmish yo'llar (Toshkent-Qo'qon-Qashqar; Toshkent-Yettisuv; Toshkent-Samarkand-Buxoro va h. k.), aholi punktlari va boshqa geografik obyektlar haqida ham ma'lumotlar aytilgan [12, B. 55].

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyodagi turli shaharlar kabi Toshkent ham o'zining uzoq asrlik tarixi mobaynida yuksalish va inqiroz davrlarini boshidan kechirgan. Ma'lumki, mo'g'ullar istilosi davridan

yurtimizda madaniyat tanazzulga uchray boshladi. Toshkent shahri ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy munosabatlar rivojlanishining bosqichlaridan biri - XV hamda XVII asrning bir necha o'n yilliklariga to'g'ri keladi.

Suyunchxojadan so'ng Toshkentni uning o'g'li Sulton Muhammad (Keldi Muhammad) (1525-1533) boshqardi. Keldi Muhammad vafotidan so'ng (1533) Suyunchxoja xonning o'g'li Baroq bo'ldi. Navro'z Ahmad (1533-1556) avval Shohruhiyaning hukmdori bo'lgan. 1554 yilda Navro'z Ahmad Shayboniylar davlatining oliy hukmdori - xoni bo'ldi..

1578 yilda markazlashgan davlat barpo etishni maqsad qilgan Buxoro hukmdori Abdullaxon Toshkentni egallaydi. Movarounnahr shimoli-sharqiy darvozasi hisoblangan, shuningdek, juda muhim savdo-sotiq, hunarmandchilik va madaniyat markazi Toshkent shahri Abdullaxon II davrida to'liq egallandi.

Umuman olganda, XV-XVI asrlarda Toshkent dasht bilan chegaradagi muhim strategik punkt - qal'a, devor bilan o'rab olingan shahriston hamda shahar atrofidan iborat yirik hunarmandchilik va savdo markazi edi. Shahristonda zich qurib tashlangan xonadonlardan tashqari, bosh bozor maydoni - markazida hovuz bo'lgan Registon, masjid va madrasa, karvonsaroylar, hammomlar joylashgan.

ADABIYOTLAR:

- [1] Zamonov A. Buxoro xonligida siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar. – Toshkent: "BAYOZ", 2018. –B. 40-60.
- [2] Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma. 2-kitob. – B. 52.
- [3] Muhammadyor ibn Qatag'on. Ko'rsatilgan asar. – B. 319.
- [4] Seydi Ali Rais. Mir'otul mamolik. – T.: Fan, 1963. – B. 97-98.
- [5] Xoshimov A. Qosim Shayx Azizonning ijtimoiy-siyosiy faoliyatida sulhparvarlik // Toshkent Islom universiteti ilmiy-tahliliy axborotnomasi. – T., 2017. – №2. – B. 36-37.
- [6] Muhammad Haydar Mirzo. Tarixi Rashidiy. – Toshkent: Sharq, 2010. – B. 168-170.
- [7] O'rinboyev A., Bo'riyev O. Toshkent Muhammad Solih tavsifida (XIX asr). Toshkent.: "Fan", 1983. - 44-bet.
- [8] Toshkent Muhammad Solih tavsifida. –B. 58 b.
- [9] Buryakov Y. F. Istoricheskaya topografiya..., .. 178.
- [10] O'rinboyev A., Bo'riyev O. Toshkent Muhammad Solih tavsifida (XIX asr). Toshkent.: "Fan", 1983. –B. 48.
- [11] Toshkent Muhammad Solih tavsifida. –B. 59.
- [12] O'rinboyev A., Bo'riyev O. Toshkent Muhammad Solih tavsifida (XIX asr). Toshkent.: "Fan", 1983. –B. 55.